

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА В ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ И НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мусулманова Наргиза Рахматуллаевна

кандидат филологических наук, доцент кафедры Узбекский язык и литература,

ТашГУУЯЛ имени Алишера Навои

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649041>

Аннотация. Преподавания узбекского языка в иноязычных группах филологических и нефилологических направлениях считается очень актуальной темой на сегодняшний день. Так как, многие педтехнологии быстро теряют свой смысл, приходится использовать каждый раз новые методы для получения эффективного результата. В данной статье речь идёт о некоторых методах и технологиях преподавания грамматических тем узбекского языка в национальных, так же, в иноязычных группах высшего образования.

Ключевые слова: педагогические технологии, методы, «Анализ понятий», «Интеллект карта», самостоятельная работа студента, платформы.

Аннотация. Бугунги кунда ўзга тилли гуруҳлардаги филологик ва нофилологик йўналишларда ўзбек тили фанини ўқитиш долзарб мавзулардан бири бўлиб қолмоқда. Кўплаб педтехнологиялар ўзи самарасини тез йўқотаётганлиги сабабли, ҳар сафар дарсинг самарадорлигини ошириш учун янги технология ва усулларни дарсларда қўллаш зарурати пайдо бўлмоқда. Ушбу мақоламизда ўзбек тилининг грамматик мавзуларини олий таълим миллий ва ўзга тилли йўналишларда ўқитишдаги айрим усуллари ва технологиялари ҳақида фикр юритганмиз.

Калим сўзлар: педагогик технологиялар, усуллар, “Тушунчалар таҳлили”, “Интеллект харита”, талаба мустақил иши, платформалар.

Abstract. the teaching of the Uzbek language in foreign language groups of philological and non-philological fields is considered a very relevant topic today. Since many educational technologies quickly lose their meaning, you have to use a new method each time to get an effective result. In this state, we are talking about some methods and technologies for teaching grammatical topics of the Uzbek language in national, as well as in foreign-language higher education departments.

Keywords: pedagogical technologies, methodology, “Concept analysis”, “Intelligence map”, student's self-sufficient work, platform.

Одним из актуальных вопросов образования сегодня является организация процесса непрерывного образования и воспитания на основе инновационных идей, интерактивных методов, современных информационных технологий. Ведь необходимость изучения передовых современных педагогических технологий и их непременно внедрения в учебные процессы многократно заложена в национальной программе подготовки кадров Республики Узбекистан. В филологическом образовании знания, предоставляемые учащимся и студентам на основе новых педтехнологий, вместе с их познавательным

потенциалом формируют такие навыки, как расширение диапазона мышления, повышение беглости речи, творческое и научное наблюдение. В настоящее время с каждым днем растет необыкновенная любознательность учащихся и студентов, что возлагает на учителя большую ответственность. Использование новых педагогических технологий при сдаче языковых дисциплин студентам филологических факультетов высших учебных заведений создаёт основу для совершенного изучения предметов.

При изучении раздела “Морфемика-морфология” дисциплины “Современный узбекский литературный язык” в филологических направлениях и в направлениях нефилологического образования, в частности, “Узбекский язык” в образовательных иноязычных группах может быть использована значительная часть частных педагогических технологий. Каждое занятие, основанное на системе дидактических принципов, таких как научность, последовательность, легкость, теоретическая и практическая взаимосвязь, активность и самостоятельность, воспитательный и образоательный характер, профессиональная направленность, играет важную роль в эффективном достижении цели.

Опыт использования метода “Анализ понятий” в лекционных и практических занятиях по направлению филологического образования на тему “Грамматические формы и грамматические категории узбекского языка”, а также в образовательных иноязычных группах на тему “Морфология узбекского языка” показывает, что в нем приводятся и анализируются новые для студентов научные термины по пройденным и проходящим темам ими самими. Этот метод можно использовать в сочетании со многими другими методами.

Ниже мы хотим рассказать о методах, которые мы использовали в наших уроках, и об их эффективности.

Метод “Анализа понятий” – это метод запоминания модуля или всех тем, самостоятельной интерпретации понятий, заданных учителем, тем самым предоставляя возможность проверить и оценить свои знания, а также инструктируемый учителем оценивать всех учащихся за короткий промежуток времени. Обучает толкованию понятий и терминов учащимися, хорошему запоминанию пройденного материала, а также активности. Этот метод может быть использован на уроках повторения, как фронтальная форма контроля знаний учащегося, для определения понятий, которые учащийся знает и не знает, прежде чем начать новый модуль.

Для проведения этой технологии нам понадобятся: раздаточный материал, список базовых понятий, карандаш, ручка, слайд.

Примечание: раздаточный материал, подготовленный по плану на основе темы и в соответствии с целями (проверка, закрепление, оценка), поставленными преподавателем (раздаточный материал подготавливается в зависимости от количества учащихся группы, если предполагается проведение индивидуально, и в подгруппах, если предусмотрено проведение в подгруппах).

Порядок проведения тренинга:

1. Студентов распределяют по группам в зависимости от обстоятельств.
2. Учащиеся знакомятся с требованиями и правилами проведения занятия.
3. Раздаточный материал раздается членам группы.
4. Студенты знакомятся с концепциями, изложенными в раздаточном материале по индивидуально пройденной теме или по новой теме.

5. Студенты пишут аннотации на основе полученных знаний рядом с концепциями, представленными в раздаточном материале по теме.

6. Учитель читает концепции, представленные в раздаточном материале по теме, и вместе с командой определяет правильное объяснение каждой концепции или вводит объяснение каждой концепции на экране через слайд (если это возможно).

7. Каждый ученик с правильным ответом выявляет отличия заданных ответов, приобретает необходимое понимание, проверяет себя, оценивает, а также еще раз закрепляет свои знания.

Методика «Анализа понятий» также может быть организована в виде «Чайнворда», «Кластера», «Блиц-цепочки».

В качестве примера приведем раздаточный материал, который будет использован в следующем занятии. Студентам выдается эта карта. Студенты записывают свои концепции в течение 10 минут.

Содержание	Значения (выполняется учащимися)
Грамматическое значение	грамматическое значение-это обобщающие абстрактные значения языковых (фонетических, лексических, морфологических и синтаксических) единиц, непосредственно образующих речь.
Грамматическая форма	Морфологический показатель, выражающий грамматическое значение, называется грамматической формой.
Категория	Термин «Категория» – это термин, пришедший в лингвистику из философии и определяемый в философии как «общее понятие, отражающее по существу более законные отношения и отношения в объективном бытии и познании.
Грамматика	Грамматика формирует и превращает в слово грамматическими средствами лексемы, имеющие речевое применение в сознании, соединяет эти слова между собой и реализует свою функцию в качестве средств обмена мыслями.
Грамматическая категория	В лингвистике под термином грамматическая категория в основном признаются морфологические категории.
Сложная категория	В формах сложных категорий значение сложное, в них также будут воплощены значения, относящиеся к другим категориям: притяжательный, изменительный, способ действия, причастие.
Лексико-морфологическая категория	Лексико-морфологические категории

	присущи отдельным группам слов, то есть разрядам, к которым относятся категории соотношения, способа действия, делимости-неделимости, изменчивости, числа, субъективного отношения, сравнения, степени.
Категориальное значение	Категориальное значение – это субстанциональная сущность грамматической формы.
Сопутствующее значение	Сопутствующее значение – значение, возникающее в зависимости от контекста текста и речи, диалектически не связанное с категориальным значением.

В дополнение к этому методу, опять же, в лекционной сессии также могут использоваться следующие методы:

Приложение 1.

Методика обучения “Построение текста на основе понятий” для студентов филологического и нефилологического направлений в иноязычных группах.

Задание: составить текст из 5-6 предложений на основе заданных слов. Классифицируйте категории слов и грамматические формы на основе структурированных текстов.

1) 1-sentyabr, O‘zbekiston, Oliy majlis, deklaratsiya (Mustaqillik) (1 сентября, Узбекистан, Олий меджлис, декларация (Независимость))

2) yomg‘ir, sovuq, daraxt, quyosh, gul, Vatan (Bahor) (дождь, холод, дерево, солнце, цветок, Родина (Весна))

3) “Munojot”, Shahrisabz, Oq saroy, Amir Temur, musiqa (1-Xalqaro maqom festivali) («Муноджот», Шахрисабз, Белый дворец, Амир Темур, музыка. (1-й Международный фестиваль макома))

Приложение 2.

Составить «Интеллект карту» по данной теме (Грамматические формы и грамматические категории узбекского языка). Так как эта тема актуально и для филологических и для нефилологических направлений, составить его будет не сложно.

Приложение 3.

Но самыми актуальными методами на сегодняшний день становятся метода, которые студенты выполняют с большим удовольствием и навыками технологий это

такие смарт технологии, как платформа “Plickers”, платформа “Socrative”, платформа “Wordwall”, а так же студентам всё чаще нравится работать с “Quizboot” и “Kahoot”, которые более современные и эффективные методы для изучения и повторения новых тем. Об этих платформах мы решили рассказать в следующих наших статьях.

Помимо этого, можно будет использовать кластеры с несколькими различными формами и представлениями, содержанием и сущностью, интеллектуальную карту, кроссворды на основе анализа концепций. Все это также может быть подготовлено учителем или самими студентами. Мы в большинстве случаев даем такие задания в самостоятельной работе студента, и студенты стараются подготовить хотя бы одно из них. Метод анализа концепций – это метод, который можно применять к каждому модулю или теме, который, в свою очередь, помогает повысить потенциал и эффективность урока.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мусулманова Н.Р. О некоторых проблемах языковых ярусов в преподавании узбекского языка в иноязычных группах // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN:2181-1784 www.oriens.uz SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 3(5), May, 2023. <file:///C:/User/Downloads/o-nekotoryh-problemah-yazykovyh-yarusov-v-prepodavanii-uzbekskogo-yazyka-v-inoyazychnyh-gruppah.pdf>
2. Мусулманова Н.Р. О‘zbek badiiy asarlarida deytik birliklar va ularning o‘zbek tili grammatikasidagi tutgan o‘rni // Зарубежная лингвистика и лингводидактика, 2 (6), 88-92. <https://inlibrary.uz/index.php/foreign-linguistics/article/view/68142>
3. Musulmanova N.R. Til va ta’lim integratsiysi // Til va adabiyot ta’limi, 2021/1, №1. 9-10-b.